

NEVA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
NEVA JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

E-ISSN: 3149-8248

Yıl/Year: 1 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 1

Aralık/December-2025

Kur'an Tefsirinde Anlamın İnşası: Hermeneutik ve Metinlerarasılık

The Construction of Meaning in Quranic Tafsir: Hermeneutics and Intertextuality

Nihat DEMİRKOL

Dr. Öğretim Üyesi, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı,
Assistant Professor, Iğdır University Faculty of Theology, Department of Quranic Exegesis,

tefsir63urfa@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5929-8161>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21143460>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Date Received: 13.09.2025

Kabul Tarihi/Date Accepted: 15.12.2025

Sayfa Aralığı/ Page Range: 68-80

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Burak GÜNDOĞDU/ TÜRKİYE

ÖZET

Bu makalede, Kur'an tefsirinde anlamın ve yorumun oluşum sürecini hermenötik ve metinlerarasılık perspektifleri bağlamında ele alarak, tefsir faaliyetinin keyfi bir yorum pratiği olmadığını; belirli ilke ve yöntemler üzerinden şekillenen aktif bir süreç olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Kur'an'ın çok katmanlı yapısı, dilsel imkânları ve bağlam zenginliği, anlamın tek bir formda değil, tarihsel şartlar içerisinde yeniden inşa edilebilen bir mahiyet arz ettiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kur'an, Tefsir, Müfessir, Hermenötik, Metinlerarasılık.

ABSTRACT

This article examines the process of forming meaning and interpretation in Quranic exegesis from hermeneutic and intertextual perspectives, aiming to demonstrate that exegetical activity is not an arbitrary practice of interpretation but rather an active process shaped by specific principles and methods. The multi-layered structure of the Qur'an, its linguistic possibilities, and its contextual richness demonstrate that meaning is not fixed in a single form but can be reconstructed within historical conditions.

Keywords: Qur'an, Tafsir, Mufassir, Hermeneutics, Intertextuality.

GİRİŞ

Kur’ân, nüzulünden itibaren Müslümanlar tarafından anlaşılma, yorumlanma ve hayata aktarılma çabalarının merkezinde yer alan bir kitaptır. Bu çaba ve gayretlerin ilmî ve sistematik biçimi ise tefsir faaliyetidir. Zira tefsir, salt olarak lafzın açıklanması değil; anlam, bağlam ve maksadın ortaya konulmasını da önceleyen çok katmanlı bir yorum sürecidir. Bundan dolayı tefsir, tarih boyunca sabit bir anlamı nakletmenin yanında, değişen şartlar bağlamında anlamın nasıl kavranacağı sorusuna cevap arayan dinamik bir ilim dalı olmuştur.

Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması meselesi, Müslümanların fikir geleneğinde her zaman yoğun bir anlam arayışıyla gündeme gelmiştir. Nitekim Kur’an’ın ilahî kaynaklı¹ ve değişmez lafızlı bir metin olması ve sonsuz bir anlam ufkuna sahip olması,² yorumunu da salt lafzî açıklamayla sınırlandırılmayacağını göstermektedir. Zira tarih boyunca ortaya çıkan zengin tefsir verileri ve muhtelif okuma biçimleri, Kur’an tefsirinde anlamın tek bir veri olarak değil; belirli ilkeler, bağlamlar ve yöntemler etrafında inşa edilen bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, nihai hakikate ulaşmanın zorluğunu gösterdiği gibi, metnin yorumunda kaçınılmaz bir nisbiliğin olduğunu da işaret etmektedir. Bununla birlikte nisbiliğin, sınırsız ve keyfi bir yorum değil; ilahî kaynaklı ortak bir metinden hareketle, yorumcu ve okuyucu düzleminde ortaya çıkan farklı anlam inşalarına imkân tanımaktır.³ İbn Aşûr’un (ö.1973) şu ifadeleri dikkate değerdir.

“Tefsirler ve Kur’an’ın anlamlarının aktarıldığı kaynak eserler kendilerine Allah’ın kitabını anlamaya dair verilmiş olan ilmi rızık ve kavrayış sayesinde genişleyip vüs’at kazanmadı mı? Alimlerimizin Kur’an’ın hayranlık uyandıran yönleri bitip tükenmez şeklindeki sözleri tefsirin genişlemesi sayesinde manaların da vüs’at kazanması ile tahakkuk etmedi mi? Şayet böyle olmasaydı, Kur’an tefsiri az sayıdaki birkaç sayfa ile sınırlı kalmaz mıydı? Sonra şayet tefsir, Kur’an kelimelerinin sadece Arapça bakımından beyan edilmesi ile sınırlı olsaydı tefsir çok az ve kifayetsiz olurdu. Oysa ki sahabenin alimlerinin bu konuda çok görüş beyan ettiklerini görmekteyiz. Kur’an tefsiri konusunda

1 eş-Şuarâ 26/, ts.192.; Sadık Kılıç, *Tarihsellik ve Akılcılık Bağlamında Kur’an’ı Anlama Sorunu* (İstanbul: İhtar Yayıncılık, 1999), 74.

2 Ebu Hayyan Endulusî, *el-Bahru’l-Muhît* (Beirut: Daru’l-Fikr, 1999), 4/536.; Muhammed Ali Sabunî, *Safvetu’t-Tefasir* (Kahire: Daru’s-Sabunî, 1997), 1/366-367.

3 Ali Harb, “en-Nassû ve’l-Hakika”, *Nakdu’l-Hakika* (Beirut: el-Merkezu’s-Sekafe el-Arabî, 1993), 49.;Kılıç, *Tarihsellik ve Akılcılık Bağlamında Kur’an’ı Anlama Sorunu.*, 75.

onlardan sonra gelen tabii ise kendi görüş ve ilimleriyle daha çok hüküm istinbatında bulunmuşlardır.'⁴

Modern dönemde ise Batıda gelişen hermeneutik ve metinlerarasılık teorileri, metin–anlam–yorumcu ilişkisini yeniden düşünmeye zorlamıştır. Zira hermeneutik, anlamayı tarihsel ve öznel yönleriyle ele alırken; metinlerarasılık, bir metnin anlamının başka metinler ile kurduğu ilişkiler içerisinde oluştuğunu savunmaktadır. Bu yaklaşımlar farklı gelenekler içinde ortaya çıkmış olsa da, sundukları kavramsal imkânlar tefsir ilmiyle temas eden yönleri bulunmaktadır.⁵ Bu bağlamda çalışmada, hermeneutik ve metinlerarasılık perspektiflerinin Kur'ân tefsirindeki anlam inşası arasındaki ilişki üzerine genel bir değerlendirme yapmaktadır.

1. Hermenötik ve Metinlerarasılık Kavramları

1.1. Hermenötik Kavramı

Hermenötik kavramı metnin anlaşılması ve yorumlanmasına ile ilgili olarak ilke ve yöntemleri ele alan bir disiplindir. Kökeni Antik Yunan'a kadar uzanan hermenötik kavramı, kutsal ve hukuk metinleri başta olmak üzere metinlerin doğru biçimde anlaşılmasına yönelik bir ameliye alanı olarak ortaya çıkmıştır. Bu kavram modern dönemde ise felsefi bir karakter kazanmıştır. Hususan modern felsefe içerisinde hermenötik, metnin anlamının salt olarak metnin kendisinde değil; yorumcunun tarihsel, kültürel ve zihni ufkuyla etkileşim halinde meydana geldiğini savunan bir yaklaşımdır. Dolayısıyla hermenötik, anlamın sabit ve tek taraflı olmadığını vurgulamaktadır.⁶

Hermenötik kavramı varlığa dair olan her şeyi anlama ve yorumlama faaliyeti içerisinde yer almaktadır.⁷ Bu anlam ve yorum faaliyetinin temelinde ise hiç şüphesiz kavramlar önemli rol üstlenmektedirler. Zira anlam ve yorumun inşası kavramlar üzerinde meydana

⁴ Muhammed Tahir İbn Aşûr, *et-Tahrir ve't-Tenvir* (Tunus: Dâru Tunusiyye, 1984)., 1/28.

⁵ Sadık Kılıç, *Tarihsellik ve Akılcılık Bağlamında Kur'an'ı Anlama Sorunu* (İstanbul: İhtar Yayıncılık, 1999), 73.

⁶ Hans Georg Gadamer, *Hakikat ve Yöntem*, çev. Hüsamettin Arslan – İsmail Yavuzcan (İstanbul: Paradigma Yayınları, 2008), 295–310.

⁷ Sevra Fırıncıoğlu, "Hermeneutik Yöntem, Ontolojik Hermeneutik ve Hans Georg Gadamer" Akademik Bakış Dergisi, 2016, Sayı: 53, s. 286.

getirilen faaliyetler ile gerçekleşmiştir. Bu durum ise anlam ve yorum faaliyetini metinlerarası faaliyete zemin oluşturmaktadır.

1.2. Metinlerarasılık Kavramı

Metinlerarasılık kavramı ise bir metnin anlamının, kendisinden önce ya da sonra ortaya konan diğer metinler ile kurduğu ilişkiler ağı çerçevesinde şekillendiğini ifade eden bir kavramdır.⁸ Zira metinlerarasılık, anlamın tek boyutlu, mücmel ve müphem bir yapıya sahip olmadığını, aksine metnin alıntı, gönderme, gibi yollarla açık bir yapı arz ettiğini beyan eder.⁹ Fakat bu yaklaşım, tefsir bağlamında sınırsız bir yorumsal serbestliğe karşılık değildir. Kur'an tefsirinde metinlerarasılık, başta Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, ayetler arası ilişki, rivayet hiyerarşisi ve bağlam ilkeleri çerçevesinde uygulanmaktadır.¹⁰

2. Müfessir ve Tefsir: Hermenötik ve Metinlerarasılık

Kur'an'ın nüzulünden günümüze kadar bazen birbirini takip eden bazen de zıt tefsir çalışmaları, hermenötik ve metinlerarası yaklaşımlar çerçevesinde, kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Bu süreklilik, Kur'an'ın bitmeyen anlam zenginliğinin ve çağlar üstü mesajın göstergesidir.¹¹ Nitekim ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, sonra yedi deniz daha katılsa yine de Allah'ın kelimâtının bitmeyeceğinin vurgulanması,¹² hermenötik açıdan sonsuz anlam derinliğinin en güçlü ifadelerinden biridir.¹³ Allah'ın kelimâtı sınırsız olurken, O'nun kelimelerinin muradını ve hikmetlerini açıklamaya çalışan, metinlerarası ilişkilerden de beslenen ilimler ne kadar yazılsa da metnin nihai anlam ufkuna ulaşmaları mümkün değildir.¹⁴

Nitekim her bir ayet, hermenötik açıdan, farklı zaman ve mekân bağlamında yeniden anlam kazanabilecek çok katmanlı bir yapıdadır. Çok katmanlılığa sahip bu olgu ise tefsir

⁸ Julia Kristeva, *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*, çev. Thomas Gora vd. (New York: Columbia University Press, 1980), 66.

⁹ Roland Barthes, "The Death of the Author," *Image-Music-Text*, çev. Stephen Heath (New York: Hill and Wang, 1977), 146-148.

¹⁰ bk.: Muhammed b. Abdullah Burhaneddin Zerkeşî, *el-Burhan fi ulumi'l-Kur'an* (Beirut: Daru İhyai Kutubi'l-Arabî, 1957); Celaluddin Suyutî, *el-Itkan fi Ulumi'l-Kur'an* (Mısır: Heyetu'l-Mısriyye, 1974).

¹¹ Düccane Cündioğlu, *Kur'an'ı Anlamanın Anlamı* (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2005), 13-14.

¹² Lokman 31/27.

¹³ Nasıruddin Ebu Said Muhammed Beydâvî, *Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Te'vil* (Beirut: Dâru İhyai't-Turasi'l-Arabî, 1998), 4/216.; Ahmed b. Mustafa Merâgî, *Tefsiru'l-Merâgî* (Mısır: Matbaatu Mustafa el-Babi el-Halebî, 1946), 21/94.

¹⁴ İbn Aşûr, *et-Tahrir ve't-Tenvir*, 21/182.

ilmîni diri tutmakta ve yorumu her zaman açık hâle getirmektedir. Nitekim müfessir, tefsir çalışmasını yaparken sonsuz anlam derinliğini sadece yazılı ayetlerle yetinerek ele almamaktadır. Zira yazılı olan ayetler, metinlerarası bir ilişki içerisinde, müfessirin nazarını tekvînî ayetlere de yönlendirmekte ve yazılı ayetlerin resmedilmiş hâlini kâinata görmesini sağlamaktadır.¹⁵

Sonsuz anlam derinliği üzerine yapılan yorumların farklı olması ise, bireysel farklılıkların yanında hermenötik bağlamda metnin doğal yapısı ve tarihsel bağlamı ile de ilişkilidir. Genel olarak anlam ve yorum zenginliğini, metinlerarası ilişkiler de dikkate alındığında, dört ana maddede toplamak mümkündür:

Birincisi: Kur'an'ın dilsel yapısıdır. Zira nâzil olduğu dönemde Arap dili, özellikle de şiir ve hitabet özelinde ileri düzeydeydi. Kur'an ise bu dili ve estetik imkânları hermenötik açıdan en üst seviyede temsil eden bir metin olarak inmiştir. Bu yönüyle de insanlara tehdî (meydan okuma) yapmıştır.¹⁶ Nitekim Kur'an metnindeki çokanlamlılık (müşterek lafızlar), siyak-sibak ilişkisi, mecaz ve istiare gibi belagat sanatları, hermenötik ve metinlerarası okumalar açısından, anlam ve yorum çeşitliliğine dilsel bir zemin sunmaktadır.

İkincisi: Müfessir ve müelliflerin bilgi birikimi, mensup olduğu mezhep, sosyal çevre ve siyasal eğilimleri, hermenötik bağlamda, metnin anlamlandırılması ve yorumlanmasına etki etmektedir. Zira her müfessir ve müellif, kendi zihni dünyasına ait algılarla Kur'an'a yönelir.¹⁷ Bu konuda şunu da ifade etmek gerekir ki tefsir usulüne/yöntemine ait kuralların olması, hermenötik ve metinlerarası yaklaşımların sınırlarını belirleyerek, anlam ve yorumun makul çerçevede yapılmasına olanak sağlamaktadır. Zira müfessir ve müellifin düşüncesi ne şekilde olursa olsun, usul/yöntem kurallarına riayet etmesi, tefsir

¹⁵ Taha Cabir Alvanî, *Vahyi ve Kainatı Birlikte Okumak*, çev. Mustafa Irmak (Mahya Yayınları, 2018), 17-22, 53-62.; Musa Bilgiz, *Kur'an'da Bilgi – Kavramsal Çerçeve, Bilgi Türleri-* (Ankara: İnsan Yayınları, 2018), 254.

¹⁶ el-Bakara 2/22.; Yunus 10/38.; Hud 11/13.; el-İsra 17/88.

¹⁷ Ömer Nasuhi Bilmen, *Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatu'l-Müfessirin)*, çev. Abdulaziz Hatip (İstanbul: Semerkand Yayınları, 2018), 226.; İsmail Çalışkan, *Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci* (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2012), 16.

amelîyesinin muteberliğini sağladığı gibi okuyucu kitlesinin sapmasının da önüne geçmektedir.¹⁸

Üçüncüsü: Her okuma, yeni bir anlamın inşasını oluşturur. Dolayısıyla yorumun doğası gereği anlamın güncellenmesi meydana gelmektedir. Bundan dolayı yorumun kendisi de çoğulcu bir mahiyet arz etmektedir. Bu bağlamda, hermenötik çerçevede, yeniden anlamlandırmanın bir nihayeti yoktur.¹⁹

Dördüncüsü ise toplumda yaşanan gelişmelerdir.²⁰ Zira toplumda meydana gelen olaylar, hermenötik bağlamda, hem müfessirin tefsir faaliyetindeki yönünü ortaya koymaktadır. Bu durum aynı zamanda eserin içeriğine de etki etmektedir. Mesela Zemahşerî, tefsir ilminin ehil olmayan insanların eline düştüğünü, kendi döneminde tefsir ilminin perişan bir vaziyette bulunduğunu ve bu ilmin asgarî şartlara bile sahip olmayanların elinde olduğunu ifade etmektedir. Bundan dolayı tefsir yazma işinin farz-ı ayn hükmü taşıdığını belirtmektedir. Nitekim Zemahşerî, kendisinden tefsir yazılmasını isteyenlerin talebi olarak “te’vil çeşitlerinde farklı görüşlerin kaynaklarını ve tenzilin kapalı kısımlarının hakikatlerini açıklayacak” bir tefsirin yazılmasını istediklerini ifade etmektedir.²¹ Bu ifade ise, metinlerarası bir ilişki içerisinde, tefsirine isim olarak verilmiştir. Dolayısıyla toplumda meydana gelen durumun neticesinde, kendisinden tefsir yazmasını talep edenlerin ifadesi, tefsirine isim olmuştur.

Kur’an tefsirinde ortaya çıkan bu durum keyfi değildir. Zira metnin yapısal olarak verdiği imkân, müfessirin yaklaşımı, hermenötik çerçevede yorumun doğallığı ve tabiatı gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Söz konusu durum aynı zamanda Kur’an’ın çok katmanlı anlam yapısıyla yorum faaliyetine açık bir zemin oluşturmakta; tefsir hareketi ise bu zemin üzerinde, metinlerarası ilişkilerle de beslenen, düşünsel bir dinamik ortaya koymaktadır. Nitekim süreç içerisinde meydana gelen anlam hareketliliği, tefsirlerin sayısının sürekli artmasına ve değişmesine neden olmuştur. Bundan dolayı tefsirlerin

¹⁸ Mehmet Emin Yurt, *Ayet Merkezli Bütüncül Tefsir Yöntemi –Ta-ha Suresi 131. Ayet Bağlamında Bir Yöntem Denemesi-* (İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 2020), 19.; Mehmet Paçacı, “Tefsirde Semantik ve Hermenötik”, *İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’alesi -I-* (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005), 575.

¹⁹ Bkz. Burhanettin Tatar, “Kur’an’ı Anlama Sorunu Üzerine Bazı Düşünceler”, *Eskiyeni* 26 (Bahar 2013), 195, 193-200.; a.mlf. “Kur’an’ı Yorumlama Sorunu,” *Kur’an ve Dil: Dilbilim ve Hermenötik Sempozyumu* (17-18 Mayıs 2001), 493-508.

²⁰ Çalışkan, *Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci*, 16.

²¹ Ebu’l-Kasım Mahmud b. Ömer Carullah Zemahşerî, *el-Keşşâf ‘an Hakkâ’iki Gavâmi’i’t-Tenzil ve ‘uyûni’l-Ekâvil fî Vücûhi’t-Te’vil* (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-Arabî, 1987), “Mukaddime”, 3.

sayısını net olarak ifade etmek mümkün değildir. Zira yaptığımız araştırmada günümüze kadar yazılmış tefsir sayısı ile ilgili net bir ifadeye ulaşamamıştır.

*“Kur’an kelimelerini anlamadan bütünüyle öznel yorumlama etkinliklerini önleyebilecek nitelikte yeni yorum usulleri ve yaklaşımlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede klasik tefsir geleneği tecrübelerinden, tarihsel birikimden ve geleneksel tefsir tarihi ve usullerinden, metin çözümlemeleri ve dilsel tahlillerden, lugavi tefsirlerden, filolojik, konulu, kavramsal ve benzeri yönelişlerle tefsir yaklaşımlarının bütününden istifade edilerek, yeni anlama metodolojisi arayışlarına gidilmelidir, Şüphesiz bu etkinlik İslam tefsir geleneğine daha da zenginlik katacak ve bir dinamizm getirecektir.”*²² Yılmaz, yeni metod arayışlarına destek vermekle beraber, hermenötik ve metinler arası bağlamı da zenginleştirmek için geçmiş tecrübelerden yararlanmayı tavsiye etmektedir.

Arslan ise bir müfessirin yetişmesi için hermenötik ve metinlerarsına şöyle vurgu yapmaktadır:

“İyi bir müfessir yetiştirmek için araştırmacıyı Arapçanın derin ve bitmez tükenmez ihtilaflı meseleleri ile meşgul etmek isabetli değildir. Kuran’ı doğru tefsir etmek için yıllarca tabiat bilimlerini en ince ayrıntılarına kadar öğretmek de yanlıştır. Burada alet ilimlerinin lüzumsuz olduğu savunulamaz; ancak bu Kitab’ı anlamak için de acele edilmelidir. Esasen bütün ömrünü Sarf, Nahiv veya Fıkıh Usulü ile geçirenin Kuran’ın mesajlarını kapsamlı, bütünlükçü ve sahih olarak algılayabilme şansı da git gide azalacaktır. Zira onun bütün melekeleri ve alguları artık ilgili olduğu alana şartlanmıştır. Söz gelimi o bir dilci ise artık o, ayetin mübteda ile haberini, failini mefulünü, hal, sıfat ve temyizini bulmaya odaklanmıştır. Artı ondan felsefi, ahlaki, hukuki, sosyal, iktisadi, siyasi ve psikolojik kısaca diğer alanlarla ilgili herhangi bir mana istinbatı, hikmet istidlali, buluş veya yorum beklenmemelidir. Bu, öğrenim ve algı psikolojisi açısından böyledir. Dolayısıyla araştırmacı veya öğrenci zihin, henüz şartlanmış bir robot haline dönüşmeden yüce Kitab’ın anlam dünyası, mesaj ve ilanları ile tanışmalıdır. Bu tanışma ne kadar erken olursa anlamalar da o kadar başarılı ve verimli olacaktır. Böylece zihin Kitab’ı parçacı veya branşçı bir açıdan değil fakat bütünlükçü ve bir üst ufukla okuyabilme imkânına kavuşacaktır. Bu da İbn Haldun’un son derece arzuladığı ve

²² Hasan Yılmaz, *Anlam ve Yorum Bağlamında Kur’an’ın Anlaşılması* (Ankara: Gece Akademi, 2019), 16.

önerdiği realist bir eğitim modelidir. Dolayısıyla bu aynı zamanda Tefsir Usulü'nün de temelidir."²³

Dolayısıyla Kur'an'ın Arapça olması onun yorumunun Arap dilinin imkanları çerçevesinde yorum ölçüsü vermektedir. Zira Kur'an metninin anlam algısı ilahça yorum algısı ise Arapça olduğunun belirtmek mümkündür.²⁴ Bu da hermenötik ve metinlerarası çalışmayı sınılandırmaktadır.

²³ Gıyasettin Arslan, "İbni Haldun'un Mukaddimesi'nde Kur'an İlimleri ve Tefsir Usulü", *Usûl* 8 (Şubat 2007), 107-108.

²⁴ Kılıç, *Tarihsellik ve Akılcılık Bağlamında Kur'an'ı Anlama Sorunu*, 74.; Tatar, "Kur'an'ı Anlama Sorunu Üzerine Bazı Düşünceler", 198.

SONUÇ

Hermenötik metodu, müfessirin tarihsel konumunu, ön anlayışları ve yorum sürecindeki faaliyetini ortaya çıkarırken; metinlerarasılık ise metnin (Kur'an) kendi iç bütünlüğü, muhtelif ayetlerle kurduğu anlamı ve anlam ilişkilerini, rivayet üzerinden sınırlıda olsa gelişen yorum imkânlarını açıklamada önemli bir veri sunmaktadır. Her iki yöntemde, anlamın çoğulluğunu ve çeşitliliğini kabul etmekle birlikte, bu çoğulluğun ve çeşitliliğin sınırlarını tefsir usulünün ortaya koyduğu ölçütlerle sınırlandırdığını göstermektedir.

Tefsir faaliyetinde ortaya çıkan yorum farklılıkları, metinden kaynaklı yapısal özellikleri, müfessirin ilmî ve zihnî donanımı ile toplumsal şartların tesiriyle şekillenmiştir. Bu, aynı zamanda tefsir literatürünün zenginleşmesine ve süreklilik kazanmasına da katkı sunmaktadır.

Nihai olarak hermenötik ve metinlerarasılık, Kur'an tefsirini dönüştüren dışsal teoriler değildir. Tefsir de mevcut olan anlam, bağlam ve yorum ilişkilerini açıklamada bağlamında yardımcı kavramsal araçlardır.

KAYNAKÇA

- Abay, Muhammet. “Kur’an ve Tefsire Dair Başvuru Kaynakları”. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* 19 (2012).
- Alvanî, Taha Cabir. *Vahyi ve Kainatı Birlikte Okumak*. çev. Mustafa Irmak. Mahya Yayınları, 2018.
- Arslan, Gıyasettin. “İbni Haldun’un Mukaddimesi’nde Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü”. *Usûl* 8 (Şubat 2007).
- Beydâvî, Nasıruddin Ebu Said Muhammed. *Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil*. Beyrut: Dâru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, 1998.
- Bilgiz, Musa. *Kur’an’da Bilgi – Kavramsal Çerçeve, Bilgi Türleri-*. Ankara: İnsan Yayınları, 2018.
- Bilmen, Ömer Nasuhi. *Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatu’l-Müfessirin)*. çev. Abdulaziz Hatip. İstanbul: Semerkand Yayınları, 2018.
- Çalışkan, İsmail. *Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci*. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2012.
- Dücane Cündioğlu. *Kur’an’ı Anlamanın Anlamı*. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2005.
- Fırıncıoğlu, Sevrâ. “Hermeneutik Yöntem, Ontolojik Hermeneutik ve Hans-Georg Gadamer.” *Akademik Bakış Dergisi* 53 (2016)
- Gadamer, Hans-Georg. *Hakikat ve Yöntem*. Çev. Hüsamettin Arslan – İsmail Yavuzcan. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2008.
- Gazzalî, Ebu Hamid Muhammed b. *İhya-u Ulumu’d-Din*. Beyrut: Daru’l-Marife, ts.
- İbn Aşûr, Muhammed Tahir. *et-Tahrir ve’t-Tenvir*. Tunus: Dâru Tunusiyye, 1984.
- Kılıç, Sadık. *Tarihsellik ve Akılcılık Bağlamında Kur’an’ı Anlama Sorunu*. İstanbul: İhtar Yayıncılık, 1999.
- Merâgî, Ahmed b. Mustafa. *Tefsiru’l-Merâgî*. Mısır: Matbaatu Mustafa el-Babi el-Halebî, 1946.
- Paçacı, Mehmet. “Tefsirde Semantik ve Hermenötik”. *İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’eles-i-*. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005.
- Suyutî, Celaluddin. *el-Itkan fi Ulumi’l-Kur’an*. Mısır: Heyetu’l-Mısriyye, 1974.
- Tatar, Burhanettin. “Kur’an’ı Anlama Sorunu Üzerine Bazı Düşünceler”. *Eskiye* 26 (Bahar 2013), 195.

Yılmaz, Hasan. *Anlam ve Yorum Bağlamında Kur'an'ın Anlaşılması*. Ankara: Gece Akademi, 2019.

Yurt, Mehmet Emin. *Ayet Merkezli Bütüncül Tefsir Yöntemi –Ta-ha Suresi 131. Ayet Bağlamında Bir Yöntem Denemesi-*. İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 2020.

Zemahşerî, Ebu'l-Kasım Mahmud b. Ömer Carullah. *el-Keşşâf 'an Hakkâ'iki Gavâmi'zi 't-Tenzîl ve 'uyûni 'l-Ekâvîl fî Vücûhi 't-Te'vil*. Beyrut: Daru'l-Kutubi'l-Arabî, 1987.

Zerkeşî, Muhammed b. Abdullah Burhaneddin. *el-Burhan fî ulumi 'l-Kur'an*. Beyrut: Daru İhya-i Kutubi'l-Arabî, 1957.

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

Nihat DEMİRKOL

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.
The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.
The author declares that he have no competing interests.